

БИОЛОГИК ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7081719>

Кўлдашова Гулсин Хушмаматовна

*Тошкент давлат стоматология институти академик лицейи биология
фани ўқитувчиси*

Ўзбекистон Республикасининг мустақилликка эришиши, жаҳон ҳамжамиятига юз тутиши, ривожланган мамлакатлар билан иқтисодий, маданиймаърифий, дипломатик алоқаларнинг йўлга қўйилиши барча жабҳалар каби таълим тизимини ислоҳ қилишни талаб этди. Шу сабабли Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонунида таълим мамлакатимизнинг ижтимоий тараққиёт соҳасида устувор йўналиш деб эълон қилинган. Мазкур ҳужжатда мамлакатимизнинг таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий принциплари этиб, жумладан, қуйидагилар қайд этилган: — таълим ва тарбиянинг инсонпарвар, демократик характерда эканлиги; — таълим узлуксизлиги ва изчиллиги; — таълим тизимининг дунёвий характерда эканлиги; — давлат таълим стандартлари доирасида таълим олишнинг ҳамма учун очиқлиги; — таълим дастурларини танлашга ягона ва табақалаштирилган ёндошув; — билимли бўлиш ва истеъдодни рағбатлантириш; — таълим тизимида давлат ва жамоат бошқарувини уйғунлаштириш; Маълумки, мамлакатимизнинг таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий принциплари узвий равишда узлуксиз таълим тизимининг фаолият кўрсатиш принципларига бевосита таъсир кўрсатади ва уларни тақозо этади. Ўзбекистон Республикаси «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури»да таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш, замон талаблари асосида қайта қуриш, узлуксиз таълим тизимининг турлари, таълим муассасалари олдидаги вазифалар, кадрлар тайёрлаш миллий моделини амалиётга татбиқ этиш масалалари билан бир қаторда узлуксиз таълим тизимининг қуйидаги фаолият кўрсатиш принциплари қайд этилган. 1. Таълимнинг устуворлиги — таълим-тарбия жараёнининг самарали ташкил этилиши ва ривожлантирилиши жамиятимиздаги устувор йўналиш www.ziёuz.com кутубхонаси 6 саналади. Таълимнинг устуворлиги юксак маънавиятли, билимли ва салоҳиятли баркамол шахснинг шаклланишига замин яратади. 2. Таълимнинг демократлашуви — таълим ва тарбия услубларини танлашда, таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда устоз ва таҳсил олувчининг ҳамкорлигига асосланади. 3. Таълимнинг инсонпарварлашуви — инсон қобилиятларини тўлиқ очилиши ва билим олишга бўлган эҳтиёжларнинг қондирилиши, миллий ва умуминсоний қадриятлар

устуворлигининг таъминланиши, инсон, жамият ва атроф-муҳитнинг ўзаро муносабатларини уйғунлаштиришга асосланади. 4. Таълимнинг ижтимоийлашуви — таълим олувчиларда онгли интизом, инсоний қадр-қиймат туйғуси; юксак маънавият, ижтимоий нормаларга асосланган хулқ-атвор, эстетик бой дунёқараш, мантиқий ва ижодий фикрлашни таркиб топтириш назарда тутилади. 5. Таълимнинг миллий йўналтирилганлиги — таълимнинг миллий тарихимиз, халқ анъаналари ва урф-одатлари билан узвий уйғунлиги, Ўзбекистон халқларининг маданиятини сақлаб қолиш ва бойитиш, таълимни миллий тараққиётнинг ўта муҳим омили сифатида эътироф этиш, бошқа халқларнинг тарихи ва маданиятини ҳурматлашни таъминлайди. 6. Таълим ва тарбиянинг узвий боғлиқлиги ҳар томонлама камол топган инсонни шакллантиришни назарда тутди. 7. Иқтидорли ёшларни аниқлаш — таълим жараёнини дифференциаллаштириш ва индивидуаллаштириш, иқтидорли ёшларга таълимнинг энг юқори даражасида, изчил равишда фундаментал ва махсус билим олишлари учун шарт-шароитлар яратишни кўзда тутди. Республикамизда олиб борилаётган таълим соҳасидаги ислохотларнинг муваффақияти узлуксиз таълим тизимининг барча турларида таълим-тарбия жараёни ташкил этиладиган ўқитиш принциплари таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий принциплари ва узлуксиз таълим тизимининг фаолият кўрсатиш принципларига қанчалик мос келиши ва уларни амалиётга жорий этишга сафарбар этилганлигига боғлиқ. Маълумки, ўқитиш принциплари — ўқитиш тизимининг тузилиши, моҳияти, унинг қонунлари ва қонуниятлари ҳақидаги, шунингдек, фаолиятни ташкил этадиган, амалиётни бошқаришда намоён бўладиган билимлар мажмуаси саналади. Республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий ўзгаришлар биологик таълим жараёнида илмийлик, таълим ва тарбиянинг узвийлиги системалилик, фундаменталлик, изчиллик, кўргазмалилик, онглилик, мустақиллик, ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг методологик принципи, назарияни амалиёт билан боғлаш, самарадорлик, тушунарлилик, индивидуал ва гуруҳли ёндашишни уйғунлаштириш, мантиқий кетма-кетлик билан бир қаторда, www.ziyouz.com кутубхонаси 7 таълимни демократлаштириш ва инсонпарварлаштириш каби принципларга ҳам амал қилиниши зарурлигини кўрсатди. Таълим-тарбия жараёнига қўйилган буюртмаларни бажариш учун аввало таълим жараёнини дифференциаллаштириш ва индивидуаллаштириш, педагогик муносабатларни инсонпарварлаштириш ва демократизациялаш, таълим дастурларини танлашга ягона ва табақалаштирилган ёндошувни талаб этади. Педагогик муносабатларни инсонпарварлаштириш ва демократизациялаш принципи ўзида фалсафа, психология ва педагогиканинг инсонпарварлик ғояларини мужассамлаштиради. Ушбу принцип диққат марказида ўз имкониятларини

максимал даражада амалиётга қўлайдиган, ижодий ва ижтимоий фаол, турли ҳаётий вазиятларни англаб, таҳлил қиладиган, мўлжални онгли равишда мустақил, тўғри ола оладиган шахсни шакллантириш ғояси туради. Мазкур принципларнинг асосий жиҳати ҳар бир шахсда мавжуд бўлган унинг эҳтиёжи, қизиқиши, иқтидори ва имкониятлари асосида ижобий фазилат ва хислатларни шакллантириш ва ривожлантириш саналади. Шу сабабли таълим мазмуни инсонпарварликка йўналтирилган гуманистик ғоя ва меъёрларни ўзида мужассамлаштирган бўлиши лозим. Педагогик муносабатларни инсонпарварлаштириш ва демократизациялаш принципи орқали педагогик жараёнда ҳамкорлик, ғамхўрликнинг вужудга келиши, ўқувчилар шахсини ҳурмат қилиш ва эъзозлаш орқали шахснинг таҳсил олиши, ижод қилиш ва ўз-ўзини ривожлантиришига қулай ижтимоий ва психологик муҳит яратилади. Мазкур жараёнда ўқувчи ўз ўқув фаолиятининг субъекти саналади ва ўқитувчи билан ягона таълим жараёнининг иккита субъекти ҳамкорликда ўқув-тарбиявий вазифаларни ҳал этади. Педагогнинг ўқувчи шахсига бўлган инсонпарварлаштирилган муносабати болаларни севиш, уларнинг тақдири учун қайғуриши, болаларга бўлган ишончнинг юқорилиги, ўзаро ҳамкорликнинг вужудга келиши, мулоқот маданиятининг юқори даражада бўлиши, ўқувчиларни тўғридан-тўғри мажбурлашдан воз кечиш ва аксинча ижобий рағбатлантиришнинг устунлиги туфайли таълим жараёнидан кўзланган мақсадга эришиш, болалар фаолиятида учрайдиган камчиликларга чидамли бўлиш, уларни бартараф этишнинг энг самарали йўллари қўллашда намоён бўлади. Таълим-тарбия жараёнини демократизациялаш ўқитувчи ўқувчиларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тенглаштириш, ўқувчиларга танлаш ҳуқуқининг берилиши, ўз фикри ва нуқтайи назарини эркин баён этиш, улар бу борада хатога йўл қўйиши мумкинлиги, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва болалар ҳуқуқлари Конвенциясига амал қилинишини тақозо этади. www.ziyouz.com кутубхонаси 8 Республикамизда ривожланган ҳуқуқий демократик давлат ва адолатли фуқаролик жамиятни қуриш тамойиллари узлуксиз таълим тизимининг барча турларида таълим-тарбия жараёнини демократизациялаш ва инсонпарварлаштиришни талаб этади. Демократизациялаш таълим тизимидаги формализм, бюрократизмни йўқотиб педагогик ҳамкорликни юзага келтиради. Ҳамкорлик — таҳсил олувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштириш, уларни маънавий, ахлоқий, интеллектуал жиҳатдан ривожлантириш, бу жараённи бир-бирига уйғунлаштириш, фаолиятнинг натижаси ва боришини ҳамжиҳатликда таҳлил қилиш имконини беради. Демократлаштирилган жараённи инсонпарварлаштириш ўқув-тарбиявий жараёнининг мақсадини амалга ошириш, таҳсил олувчиларнинг ўқувбилиш ва маънавий эҳтиёжларини

қондириш, ўқув меҳнатининг характери ва мазмунини ўзгартиради ва шахснинг уйғунликда ривожланишига қулай психологик муҳит яратади. Ўқувчиларнинг фан асосларини эгаллашга бўлган қизиқишини орттириш ва билим олишга бўлган эҳтиёжларини қондириш, таълим-тарбия жараёнида миллий ва умуминсоний қадриятлар устуворлигини таъминлаш, инсон, жамият ва атроф-муҳитнинг ўзаро муносабатларини уйғунлаштириш, таълим олувчиларда онгли интизом, инсоний қадр-қиймат туйғуси, юксак маънавият, ижтимоий нормаларга асосланган хулқ-атвор, эстетик бой дунёқараш, мантиқий ва ижодий фикрлашни таркиб топтириш мақсадида биологияни ўқитишга янгича ёндошилди. Янги ёндошувнинг асосий моҳияти, анъанавий таълимда кўзда тутилган натижаларни бермаётган мажбуран ўқитишдан воз кечиш ва унинг ўрнига: — замонавий педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиш орқали таълим жараёнини самарали ташкил этиш; — мустақил иш ва мустақил фаолиятни амалга ошириш; — тегишли талабларни жамоа орқали қўллашни амалга ошириш муҳим саналади. Янги муносабатларнинг вужудга келиши шахсга тафовутлаб ёндошишни яъни таълим жараёнини дифференциаллаштириш ва индивидуаллаштириш принципини талаб этади. Мазкур принциплар асосида таълим жараёнини ташкил этишда: — ўрта савияли ўқувчига нисбатан мўлжал олишдан воз кечиш; — ҳар бир шахснинг энг яхши сифатларини аниқлаш ва уни ривожлантириш, қизиқиши, эҳтиёжи, қобилияти, йўналиши, сифатлари, ақлий жараёнининг хусусиятларини аниқлаш; — ҳар бир ўқувчининг эҳтиёжи, қизиқиши, иқтидори ва имкониятига яраша ўқув топшириқларини тайёрлаш; www.ziyouz.com кутубхонаси 9 — таълим-тарбия жараёнларида шахснинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш лозим бўлади. Таълимни дифференциаллаштириш ва индивидуаллаштириш ўқитиш жараёнида индивидуал ва гуруҳли ёндошиш принципини талаб этади. Ўқитиш принциплари негизида ўқитиш қонунлари ва қонуниятлари ётади. Ўқитиш қонунлари ва қонуниятларини ўқитиш принципининг назарий асосларини ишлаб чиқишга ва педагогик фаолият амалиётига қўллашга замин тайёрлайди. Шунини қайд этиш лозимки, ўқитиш қонунлари ва қонуниятлари узлуксиз таълим тизимининг олдига қўйилган давлат ва ижтимоий буюртмалар, жамиятнинг ижтимоий ҳаётидаги маънавий-маърифий ўзгаришлар, таълимтарбия жараёнининг мақсади ва вазифалари, фаннинг ривожланиш даражасига бевосита боғлиқ ҳолда ўзгариб, янгиланиб туради. Ўқитиш принциплари аввало муайян давлатнинг таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий принциплари, узлуксиз таълим тизимининг фаолият кўрсатиш принциплари, сўнгра таълим тизими олдига буюртмаларига мос келиши, шунингдек, жамиятда содир бўлаётган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маънавий-

маърифий ўзгаришларни ўзида акс эттириб янгилаиб, ўзгариб, ривожланиб,
ўзгача аҳамият касб этадиган жараёндир